

POLICY BRIEF

DOUGLAS WEGNER
Fundação Dom Cabral

JORGE VERSCHOORE
Universidade Unisinos

COMO PROMOVER **A COLABORAÇÃO** EM REDE?

Recomendações para a governança
de redes colaborativas de múltiplos
stakeholders

FDC
Para ser relevante.

UNISINOS

RE SU MO

Redes colaborativas são utilizadas para promover ações conjuntas e obter resultados coletivos que, individualmente, seus participantes dificilmente conseguem alcançar. Especialmente no setor público, as redes colaborativas tendem a envolver múltiplos *stakeholders* que concordam quanto à necessidade de atuar coletivamente, mas possuem visões e interesses distintos sobre quais objetivos priorizar e como alcançá-los. Líderes de redes ou responsáveis por orquestrar redes de *stakeholders* têm a difícil missão de promover um ambiente favorável à colaboração e estimular ações coletivas. Neste documento, reunimos um conjunto de recomendações para auxiliar a promover a colaboração em rede, com base em estudos realizados com redes brasileiras de diversos segmentos e objetivos.

INTRODUÇÃO

A formação de redes colaborativas para alcançar resultados coletivos não é recente. Contudo, a complexidade dos problemas sociais, ambientais e econômicos tem estimulado a colaboração entre *stakeholders* que, mesmo tendo visões distintas sobre o problema e a solução, atuam conjuntamente para gerar resultados. Isso ocorre, por exemplo, em redes colaborativas para proteção de bacias hidrográficas, apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, suporte a populações vítimas de desastres naturais, oferta de soluções de saúde pública que requerem articulação em rede ou atuação em rede do Estado para formular políticas públicas e colocá-las em prática. Em síntese, as redes colaborativas estão presentes na maioria das situações em que os problemas sejam suficientemente complexos a ponto de exigirem o conhecimento, os recursos e a ação de múltiplos *stakeholders*.

Apesar da noção de que as redes colaborativas são necessárias na maioria dos casos citados e, portanto, são utilizadas com frequência por gestores públicos e gestores de organizações sem fins lucrativos, fazer essas redes funcionarem é um enorme desafio para os envolvidos. Promover um ambiente de colaboração é desafiador por causa dos diferentes *backgrounds*, objetivos, visões de mundo e percepções sobre como a rede deveria se estruturar e que papel cada um deveria assumir. Não raro, ocorrem situações conflituosas e desacordos que levam ao insucesso da colaboração, frustrando os participantes e aqueles que poderiam ser beneficiados pela ação coletiva.

Neste *policy-brief* apresentamos recomendações sobre como líderes de redes (gestores públicos ou privados) podem atuar para promover um ambiente colaborativo entre os *stakeholders*. Organizamos as recomendações na forma de funções de governança de rede. A governança de rede consiste, de forma sintética, em desenvolver regras para delimitar a interação de um conjunto de *stakeholders*, promover sua ação conjunta e estimular o alcance de resultados coletivos. A governança de rede não é uma garantia de que a rede será capaz de alcançar seus resultados finalísticos, mas torna possível a ação coletiva e estimula a colaboração entre os participantes.

AS SEIS FUNÇÕES PARA A GOVERNANÇA DE REDES COLABORATIVAS

Nossa pesquisa mostra que líderes ou orquestradores de redes colaborativas precisam desempenhar seis funções de governança para promover um ambiente favorável à colaboração. Essas funções consistem em 'alinhar', 'integrar', 'mobilizar', 'organizar', 'arbitrar' e 'monitorar'. Elas requerem diferentes competências dos líderes de redes e podem se apoiar em regras e procedimentos que sejam definidos pela rede.

A FUNÇÃO ALINHAR

Quando múltiplos *stakeholders* se reúnem em uma rede colaborativa, é muito provável que haja visões de mundo, objetivos particulares e *mindsets* distintos que precisam ser alinhados para promover a colaboração. Portanto, líderes de redes precisam desempenhar o papel de alinhar os objetivos, visões e propósitos dos participantes. Essa função pode ser tanto mais relevante quanto é a dinâmica de composição da rede. Isto é, redes que possuem participações flutuantes ou entrada recorrente de novos participantes devem exigir esforços extras e frequentes de alinhamento. Redes cujos objetivos mudam com o tempo também precisam de um esforço considerável de alinhamento.

O QUE FAZER?

- Realizar reuniões de planejamento coletivo, promovendo discussões sobre o propósito da rede e criando uma visão compartilhada;
- Criar rotinas de comunicação para divulgar a visão compartilhada e reforçar essa visão entre todos os *stakeholders*, em especial os novos participantes;
- Estimular a comunicação entre os *stakeholders* para que possam dialogar e compartilhar suas percepções sobre a rede, sedimentando uma visão compartilhada.

A FUNÇÃO INTEGRAR

Uma das principais vantagens da articulação de múltiplos *stakeholders* em redes colaborativas é a diversidade de conhecimentos e recursos que eles trazem para a colaboração. No entanto, a utilização desses conhecimentos e recursos depende de sua efetiva integração na rede. Ou seja, os orquestradores da rede precisam criar rotinas e procedimentos para que os *stakeholders* compartilhem conhecimentos, combinem esses conhecimentos e recursos uns com os outros e identifiquem como podem colaborar para solucionar os problemas comuns.

Além de integrar os conhecimentos e recursos dos participantes, essa função também é fundamental para integrar novos participantes e gerar laços de confiança entre os *stakeholders*. Ao integrar pessoas e suas organizações, os líderes da rede promovem conexões, desenvolvem o capital social dos participantes e reforçam a confiança que facilita a ação coletiva.

O QUE FAZER?

- Criar um mapa virtual com os conhecimentos e recursos de cada *stakeholder*, permitindo a fácil identificação de como cada parte pode contribuir e que conhecimentos podem ser combinados.
- Promover uma rotina de *onboarding* para novos *stakeholders* que se juntam à rede, com informações sobre os parceiros da rede, as ações em desenvolvimento e os objetivos.
- Realizar reuniões, fóruns e encontros periódicos em que os participantes possam se conhecer melhor, desenvolver laços de confiança e se integrar.

A FUNÇÃO MOBILIZAR

A participação de muitos *stakeholders* em redes colaborativas ocorre, geralmente, de forma voluntária. A participação se dá em razão da percepção de que podem contribuir para minimizar ou solucionar um problema social, ambiental ou econômico. Mesmo assim, líderes ou orquestradores de redes precisam utilizar práticas para manter os *stakeholders* mobilizados ao longo do tempo e dedicados à ação coletiva. Também é função da governança mobilizar os participantes certos, no momento em que seus recursos ou conhecimentos podem ser mais importantes para alcançar os objetivos coletivos.

O QUE FAZER?

- Atribuir tarefas específicas a cada participante da rede, indicando que sua contribuição é fundamental para que aquela ação seja realizada.
- Utilizar canais externos de comunicação sobre as atividades desenvolvidas pela rede, como por exemplo jornais locais, blogs e sites, estimulando cada participante a contribuir com as ações coletivas.
- Manter uma comunicação clara com todos os participantes da rede para reforçar que resultados a rede colaborativa pretende alcançar e que estes somente são possíveis por meio da ação coletiva.

A FUNÇÃO “ORGANIZAR”

Organizar as atividades da rede colaborativa parece ser a função mais trivial da governança, mas é indispensável para que a rede funcione e possa alcançar seus resultados. Consiste em atividades básicas, como gerenciar projetos, marcar e conduzir reuniões de trabalho, alocar recursos e tempo dos *stakeholders* para tarefas, criar rotinas e procedimentos que garantam a execução das ações. É, possivelmente, a função que exige mais envolvimento dos líderes e orquestradores de rede, uma vez que os recursos tendem a ser escassos e precisam ser utilizados da maneira mais efetiva possível.

O QUE FAZER?

- Ter clareza quanto a quais recursos (humanos, financeiros, físicos, tecnológicos, conhecimento) serão necessários e quando eles precisarão ser acionados, evitando com isso o uso inadequado e garantindo que estarão disponíveis no momento certo.
- Utilizar aplicativos e *softwares* de gestão de projetos para organizar cronogramas de atividades, atribuir responsáveis e definir prazos. Há uma grande variedade de *softwares* gratuitos que permitem o uso colaborativo.
- Criar regras que definem funções específicas para cada *stakeholder* nos projetos em desenvolvimento, deixando claras as responsabilidades e o que é esperado de cada participante, em qual momento.

A FUNÇÃO ARBITRAR

A colaboração de *stakeholders* com perspectivas distintas sobre um mesmo problema e, em muitos casos, objetivos particulares próprios e distintos dos demais parceiros, pode levar ao surgimento de conflitos na rede. Os líderes da rede precisam ser capazes de arbitrar relações conflituosas e encontrar soluções para os desacordos entre os participantes. Além de regras claras que minimizem as dúvidas sobre como agir em caso de conflitos, é fundamental que os líderes possuam competências interpessoais para administrar relações conflituosas.

O QUE FAZER?

- Criar rotinas para discussão em plenária, com todos os participantes, de pontos de vista divergentes, reduzindo a possibilidade de conflitos.
- Promover o diálogo entre todos os *stakeholders* para minimizar ruídos de comunicação que podem levar a conflitos.
- Definir regras claras de governança sobre como deve ocorrer o processo decisório, evitando que conflitos surjam por falta de clareza nos processos ou pela percepção de injustiça/falta de transparência.

A FUNÇÃO MONITORAR

Finalmente, a colaboração requer o monitoramento em duas perspectivas: monitoramento de comportamentos e de resultados. Ainda que a participação e a colaboração sejam, normalmente, voluntárias, é fundamental que os líderes da rede realizem ações de monitoramento. Ao monitorar comportamentos e garantir que estejam alinhados com padrões éticos esperados, os líderes diminuem o risco de surgimento de conflitos entre *stakeholders*. Ao monitorar resultados, os líderes garantem que a rede colaborativa está avançando na direção desejada ou que ações de redirecionamento podem ser tomadas caso haja desvios em relação ao planejado.

O QUE FAZER?

- Criar indicadores claros de resultados que a rede busca alcançar e evidenciar quais são as atribuições de cada participante, garantindo que o monitoramento esteja ancorado em critérios e indicadores objetivos.
- Definir os padrões éticos esperados dos participantes, criar documento que resume esses padrões e comunicar frequentemente a todos.
- Realizar reuniões e eventos frequentes de comunicação dos resultados monitorados, re-
troalimentando a mobilização e engajamento dos participantes.

Organizamos as seis funções da governança de redes colaborativas em um diagrama ilustrativo para demonstrar a relação sinérgica entre as elas.

FUNÇÕES PARA A GOVERNANÇA DE REDES COLABORATIVAS

Fonte: Wegner, D. & Verschoore, J. (2022)

RECOMENDAÇÕES PARA FORMULADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A orquestração de redes colaborativas requer competências específicas de seus líderes. Políticas públicas que busquem promover a efetividade dessas redes podem focar nas seguintes ações:

1. Preparar gestores públicos para compreender a lógica de funcionamento de redes colaborativas e como eles podem contribuir para a criação e orquestração de redes, seja na

formulação de políticas públicas, na sua implementação ou na organização de redes de *stakeholders*, para minimizar os impactos de desastres naturais ou situações de calamidade pública. Ao preparar esses gestores públicos, indicando a dinâmica das redes colaborativas e como as funções da governança contribuem para sua efetividade, ampliam-se as chances de que o poder público seja capaz de alcançar resultados positivos por meio da colaboração.

2. Desenvolver um “kit de ferramentas de gestão” para preparar líderes de redes a executar práticas que facilitem o alinhamento, organização, mobilização, integração, arbitragem e monitoramento de ações nas redes. Esse kit pode incluir *templates* para facilitar o processo de planejamento em redes, esquemas para gerenciamento de projetos, modelos de regras de governança para facilitar a coordenação de redes e outras ferramentas adaptadas da gestão organizacional típica que facilitem a ação coletiva. Também é recomendado criar um repositório de *softwares* de gestão gratuitos que possam ser utilizados na orquestração de redes e cuja utilização seja simples e prática.
3. Promover cursos de formação de lideranças que preparem os *stakeholders* envolvidos em redes colaborativas para realizar a governança dessas redes. Habilidades interpessoais de mediação e arbitragem de conflitos, negociação, formação de equipes e mobilização de atores podem ser desenvolvidas por meio de cursos específicos. Ao realizar cursos e capacitações com esse enfoque, de maneira frequente, o poder público aumenta a chance de que os líderes de redes tenham as competências para conduzir processos colaborativos e promover resultados coletivos.

CONCLUSÕES

Este *policy-brief* apresenta um conjunto de recomendações para a governança de redes colaborativas que podem ser incorporadas a políticas públicas ou ser utilizadas por líderes de redes que buscam alcançar resultados coletivos e gerar impacto social, ambiental ou econômico. Esse é o caso, por exemplo, de redes colaborativas para minimizar desastres naturais, encontrar soluções para o uso de água em bacias hidrográficas, apoiar populações em situação de vulnerabilidade ou promover educação e saúde adequadas aos cidadãos.

A efetividade dos líderes de redes para promover um ambiente favorável à colaboração pode ser aumentada por meio da execução de seis funções da governança: alinhar, integrar, mobilizar, organizar, arbitrar e monitorar. Neste *policy-brief* descrevemos a importância dessas seis funções. Além disso, apresentamos sugestões sobre como elas podem ser executadas em redes colaborativas e como podem apoiar a orquestração dessas redes.

EQUIPE DE PESQUISADORES DO PROJETO

DOUGLAS WEGNER

Fundação Dom Cabral (FDC)

JORGE VERSCHOORE

Universidade Unisinos

GESINALDO CÂNDIDO ATAÍDE

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

EDGAR REYES JR. (*in memoriam*)

Universidade de Brasília (UnB)

VALMIR EMIL HOFFMANN

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

INGRIDI BORTOLASO

Universidade La Salle

LARA AGOSTINI

Universidade de Padova (Itália)

ANNA NOSELLA

Universidade de Padova (Itália)

AGRADECIMENTO

Este *policy-brief* é resultado do projeto de pesquisa “Making Network Governance Work: uma análise da microgovernança de redes públicas e privadas para a geração de ganhos relacionais”, financiado pelo edital Universal do CNPq (processo 423317/2018-0).

